

Original paper

TURKISTONDA JADIDCHILIK HARAKATIDA YANGI USUL TA'LIMIDAGI KASBIY YONDASHUVLAR

© M.M. Ruziyeva¹✉

¹Toshkent shahar Yangihayot tumani 331-maktab, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqola Turkistonda jadidchilik harakati kontekstida “yangi usul” (usuli-jadid) ta’limida kasbiy-pedagogik yondashuvlarning shakllanishi va mazmunini yoritadi. Ismoilbek G’aspiraliy, Mahmudxo’ja Behbudiy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Abduqodir Shakuriy va Abdulla Avloniy faoliyati yangi ta’lim modelining asosiy yo’nalishlarini belgilagan.

MAQSAD: Jadidlar ta’limidagi kasbiy yondashuvlarning (ona tili bazisida savod, dunyoviy fanlar integratsiyasi, usuli savtiya, metodik qo’llanmalar, ommaviy imtihonlar va hunar-mehnat yo’nalishi) tarkibi va ta’sir mexanizmlarini aniqlash.

MATERIALLAR VA METODLAR: tarixiy-taqqosiy tahlil, manbashunoslik (gazeta va risolalar, o’quv qo’llanmalar), biografik-pedagogik tahlil hamda kontent-tahlil yondashuvlari qo’llandi. Behbudiy, Munavvarqori, Shakuriy va Avloniy darsliklari hamda “Tarjimon” kabi matbuot materiallari ko’rib chiqildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: yangi usul maktablari ona tili asosida savod berish, tovush-harf (usuli savtiya) metodini joriy etish, arifmetika, jo’g’rofiya, tarix va tabiiyot kabi dunyoviy fanlarni kiritish, qiz va o’g’il bolalarni birga o’qitish, ommaviy “imtihon-namoyishlar” hamda portfel-sifatdagi ko’rgazmali yondashuvlar bilan ajralib turdi. Hunar va mehnat ta’limi, teatr-matbuot orqali ma’rifiy targ’ibot jadid ta’limini kasbiylashgan tizimga aylantirdi va savodxonlikni tez kengaytirdi.

XULOSA: Jadidlar yaratgan kasbiy-pedagogik model Turkistonda ta’limni modernizatsiya qilish, ijtimoiy mobilitet va milliy uyg’onishni jadallashtirishga xizmat qildi. Ushbu tajriba bugungi kompetensiyaga yo’naltirilgan ta’lim uchun ham metodik xulosalar va amaliy yechimlar beradi.

Kalit so’zlar: jadidchilik; yangi usul; usuli savtiya; Behbudiy; Munavvarqori; Shakuriy; Avloniy; dunyoviy fanlar; hunar ta’limi; ommaviy imtihon.

Iqtibos uchun: Ruziyeva.M.M. Turkistonda jadidchilik harakatida yangi usul ta’limidagi kasbiy yondashuvlar. // Inter education & global study. 2025. Vol.3, №10(1). B.236–247.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ В НОВОМ МЕТОДЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ДВИЖЕНИИ ДЖАДИДИЗМА В ТУРКЕСТАНЕ

© M.M. Рuziyeva¹✉

¹ Школа № 331 Янгихаётского района города Ташкента, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: статья освещает становление профессионально-педагогических подходов в «новом методе» (усул-и жадид) в контексте джадидского движения Туркестана. Деятельность И. Гаспринского, М. Бехбуди, М. Абдурашидханова (Мунавваркори), А. Шакури и А. Авлони задала основные векторы новой модели образования.

ЦЕЛЬ: выявить состав и механизмы влияния профессиональных подходов джадидской школы (базовая грамотность на родном языке, интеграция светских предметов, звуковой метод, методические пособия, публичные экзамены и трудовое обучение).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: историко-сравнительный анализ, источниковедческий и биографико-педагогический подходы, контент-анализ учебников и периодики (в т.ч. «Тарджиман»), изучение джадидских учебных пособий.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: новометодные школы характеризовались обучением грамоте на родном языке, внедрением звукобуквенного метода, введением арифметики, географии, истории и естествознания, совместным обучением девочек и мальчиков, публичными «экзамен-показами» и наглядностью. Театр и пресса усиливали просветительское воздействие, а трудовое обучение профессионализировало школу и ускорило распространение грамотности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: профессионально-педагогическая модель джадидов способствовала модернизации образования, социальной мобильности и национальному возрождению в Туркестане; опыт релевантен компетентностно-ориентированному обучению сегодня.

Ключевые слова: джадидизм; новый метод; звуковой метод; Бехбуди; Мунавваркори; Шакури; Авлони; светские предметы; трудовое обучение; публичные экзамены.

Для цитирования: Рузиева.М.М. Профессиональные подходы в новом методе образования в движении джадидизма в туркестане.// Inter education & global study.2025. vol.3, №10(1). С.236–247.

PROFESSIONAL APPROACHES IN A NEW METHOD OF EDUCATION IN THE MOVEMENT OF JADIDISM IN TURKESTAN

©Mexriniso M. Ruziyeva¹✉

¹School No. 331 of Yangikhaet district of Tashkent city, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the paper examines the emergence of professional-pedagogical approaches within the Jadid “new-method” schooling in Turkistan. The

contributions of Ismail Gasprinsky, Mahmudkhoja Behbudi, Munavvarqori Abdurashidkhanov, Abduqodir Shakuri, and Abdulla Avloni defined the core directions of this modernizing model.

AIM: to identify the components and impact mechanisms of professional approaches in Jadid education (native-language literacy, integration of secular subjects, sound-based method, teacher handbooks, public examinations, and craft/work education).

MATERIALS AND METHODS: historical-comparative inquiry, source analysis of textbooks and the press (e.g., Tarjimon), biographical-pedagogical analysis, and content analysis of Jadid instructional materials.

DISCUSSION AND RESULTS: new-method schools featured native-language literacy, the sound-letter technique, inclusion of arithmetic, geography, history and natural science, co-education of girls and boys, public “examination-displays,” and strong use of visual aids. Theatre and print amplified outreach, while craft/work components professionalized schooling and accelerated literacy.

CONCLUSION: the Jadids’ professional pedagogical model catalyzed educational modernization, social mobility, and national awakening in Turkistan; their practices remain instructive for today’s competence-based education.

Keywords: Jadidism; new-method schooling; sound method; Behbudi; Munavvarqori; Shakuri; Avloni; secular subjects; work education; public examinations.

For citation: Mexriniso M. Ruziyeva. (2025) ‘Professional approaches in a new method of education in the movement of jadidism in turkestan’, Inter education & global study, vol.3, (10(1)), pp.236–247. (In Uzbek).

Respublikamizda so‘nggi yillarda Jadid ma‘rifatparvarlarining ma‘naviy merosini o‘rganish jarayoni, Jadid ma‘rifatparvarlarining tomonidan yaratilgan pedagogik merosdan samarali foydalanish, uning shaxs imkoniyatlarini kengaytirish, uni intellektual, ma‘naviy-axloqiy qadriyatlarini rivojlantirishdagi ilmiy-metodik yo‘nalishlarini tadqiq etish, talabalarda Jadid ma‘rifatparvarlarining ma‘naviy merosini o‘rganish jarayonida ma‘rifatparvar pedagog, olimlar tomonidan qo‘llanilgan didaktik vositalar, usul va metodlaridan foydalanish tizimi rivojlanib bormoqda. Turkistonda jadidchilik harakati. Yangi usul ta‘limning ochilishi. Jadidlar harakati ijtimoiy-tarbiyashunoslik tafakkurining alohida bir oqimi sifatida Turkistonda yashovchi xalqlar orasida shakllandi. Turkistondagi jadid (jadid o‘zi arabcha “yangi usul”, “yangilik”, demakdir) ta‘limning yuzaga kelishi mashhur qrim-tatar arbobi Ismoilbek Gaspirali nomi bilan bevosita bog‘liqdir. 1851-yilda tavallud topgan Ismoilbek Gaspirali ilg‘or demokratik g‘oyalarni musulmonchilikning diniy asoslari bilan birlashtirish yo‘lida qizg‘in kurash olib bordi. Turkiy xalqlarning milliy mustaqilligi uchun kurashgan Ismoilbek Gaspirali o‘z navbatda jadidchilik oqimining asoschisi sifatida dunyoga tanildi. Ko‘p yurtlarda safarda bo‘lgan Ismoilbek Gaspirali xalq taraqqiyoti birinchi navbatda maorifga bog‘liq ekanligini anglab yetib, jamiyatdagi tub

o'zgarishlarni amalga oshirishni yangi usuldagi pedagogik ta'lim tuzishdan boshladi.

Tahlil. Gaspirali tomonidan ochilgan yangi usuldagi ta'lim tez orada shuhrat qozondi. Jadid ta'limining ommaviy tus olishiga asosiy sabab I. Gaspirali tomonidan 1883-yildan boshlab nashr etla boshlangan "Tarjimon" gazetasi bo'ldi. Shu bilan birga Ismoilbek Gaspirali o'zi tashkil etgan ta'lim uchun bir qator Maqolalar va o'quv qo'llanmalari ham yaratdi. Uning yangi usuldagi ta'lim hayotga bag'ishlangan asarlari jumlasiga "Hujai Subyona", "Rahbari muallimin" kabi Maqola va o'quv qo'llanmalarini kiritsa bo'ladi. Gaspiralining ushbu asarlari o'quv jarayonini tashkil etsh, Maqolalarga qo'yiladigan talablar, musulmon o'quv adabiyotda qo'llaniladigan didaktik va metodik ko'rsatmalar bilan jadid ta'limlari taraqqiyotga ulkan hissa qo'shdi. I. Gaspirali boshqa turkiy xalqlar qatori o'zbek millatdagii ijtimoiy fikrlar taraqqiyoti va shu jumladan, haqiqiy vatanparvar o'zbek ziyolilari, pedagoglarining kamol topishida ham o'chmas iz qoldirdi. 1893-yili Ismoil Gaspirali Turkistonga kelib, chor hukumat amaldorlarini va Buxoro amiri Abdulahadni musulmon ta'limni isloh qildirishga ko'ndirmoqchi bo'ladi. Ismoil Gaspirali Buxorodan so'ng poezdda Samarqandga borgan, undan Toshkentga kelib, Turkiston general-gubernatorligidagi, amaldorlar bilan o'z niyat-maqсадlarini o'rtoqlashgan. Biroq, Toshkentda uni yaxshi kutib olishmadi, loyihasi esa etborsiz qoldirildi. 1893-yil 8-iyunda u yana Samarqand orqali Buxoroga qaytib borgan va amir bilan uchrashib, E.J. Laxzarining ko'rsatishicha, uni yangi usuldagi bir ta'lim ochishga ko'ndirgan. Ikkinchi usuli jadid ta'lim ini 1898-yilda Qo'qonda Salohiddin domla ochdi. Shu yili To'qmoqda ham yangi usul ta'limi paydo bo'ldi. 1899-yili Andijonda Shamsiddin domla va Toshkentda Mannon Qori yangi usul ta'limini ochdilar. 1903-yilda, umuman, Turkistonda 102 ta boshlang'ich va 2 ta o'rta jadid ta'lim i bor edi. Bulardan 6 tasi Buxoro amirligida va 8 tasi Xiva xonligi hududida edi. Gaspiralining taraqqiyparvar g'oyalari asosida yurtimizda jadid ta'limiga asos solgan ziyolilar o'lkadagi milliy-ozodlik harakatning ham rahnamolariga aylanadi. O'zbek jadidlarining siyosiy kurashlari shu darajaga borib yetadiki, hatto ularga qarshi har bir xatti-harakatni ham siyosiy baholovchi politiya ish qo'zg'aydi. Mahmudxo'ja Behbudiy, Munavvar Qori, Abdulla Avloniy, Abduqodir Shakuriylarning yangi usul ta'lim larini tashkil etishdagi ma'rifatparvarlik xizmatlar XX asr boshlarida Toshkent, Samarqand, Buxoro, Farg'ona vodiysi shaharlarida o'nlab "usulijadid" ta'limi ochildi. Uni bitrganlar orasidan Turkiston manaviy-marifiy dunyosini milliy uyg'onishiga kuchli ijobiy tasir qiladigan zabardast namoyandalar yetshib chiqdi. Ularning "birinchisi", "Turkiston jadidlarining otasi" Mahmudxo'ja Behbudiydir. Mahmudxo'ja Behbudiy 1875-yilning 19 yanvarida Samarqand yaqinidagi Baxshitepa qishlog'ida islom diniga taqvodor oilada dunyoga keldi. Otasi Behbudxo'ja Solixo'ja o'g'li Ahmad Yassaviy avlodlaridan bo'lib, onasi esa, asli xorazmlik bo'lgan. Otasi 1898-yil vafot etgach, u tog'asi, qozi Muhammad Siddiq tarbiyasida bo'lib, undan arab, forsiy tllarini chuqur o'rganadi. Behbudiy dastlab Samarqand, so'ngra Buxoro madrasalarida tahsil oladi. Tnimsiz va qunt bilan o'qib, imom-xatib, so'ngra qozi, mufti darajasiga ko'tariladi. Bu mansablar shariatning yuqori maqomlari hisoblangan.

Asosiy qism. Buyuk marifatparvar va mutafakkir Ismoilbek Gaspiralining

1892-1897 yillari Turkistonda bo'lishi, uning g'oyalarini yanada tez yoyilishiga sabab bo'ldi. Turkistonning eng fidoyi va vatanparvar yoshlarini xalqni milliy o'zligini anglash, milli uyug'onish sari faoliyatlarini kuchaytrishlariga turtki bo'ldi. Mahmudxuja Behbudiy Turkistonda ushbu kurashning bayroqdori bo'ldi. Jadidchilik g'oyalarining ildiz otshi yo'lida butun umrini sarfladi. Jahonning taraqqiy qilgan davlatlaridagi texnikaviy-ilmiy va siyosiy rivojlanishini o'z ko'zi bilan ko'rmoq uchun G'arbu Sharq mamlakatlariga 1899-1900 yillar davomida safar qildi. Shu safarida Baytullohni ham ziyorat qilib keldi. Safardan qaytib kelgach, yangi usul ta'limni ochish yo'lida g'ayrat ko'rsatadi. Shunday ta'limlardan birini Behbudiy Samarqandda birinchilardan bo'lib 1904-yilda o'z uyida tashkil qildi. Mahmudxo'ja Behbudiy 1911-yilda "Padarkush" nomli drama yozdi. U bu asarida o'zining sevimli mavzusi barchani ilm-marifatli bo'lishga chaqirish, ilmsizlik balosini dafqilish g'oyasini qalamga olgan. Mahmudxo'ja Behbudiy Turkiston yoshlarini ilm-marifatli qilish to'g'risidagi g'oyalarni targ'ib qilganda, u ikki toifadagi malumotli kishilarni tayyorlashni nazarda tutadi: bir toifadagilar – diniy malumotli kishilar bo'lib: ular millatning diniy murabbiylari sifatda islomning softligini muhofaza qilishlari zarurligini, ikkinchi toifadagilar esa dunyoviy bilim egalari bo'lib, ular ijtmoy hayotda musulmonlar manfaatlarini himoya qilishlari kerakligi to'g'risida shunday deb yozadi: "Bularning – Misrdan kelgani olimi dunyoviy zamona bo'lib, din va millatmizni dunyo va oxiratda obod bo'lishimizga sabab bo'ladilar. Peterburgdagi pedagogikot, huquqiya, hikmiya, olimiya va adliya ta'limda o'qiganlarimiz tabib, muallim, ahli huquq va hokim bo'lib, davlat ishlarig'a va hukumat mansablariga aralashib, sizga naf yetkurar. Bu ilmlardan o'qib, yuqorida bayon bo'lgan podsholik mansablariga kirib, din va millat, vatan va davlatga xizmat qilmoqn ishariat aslo man qilmaydi". Behbudiy o'zining mana shu fikrlarini amalga oshirish borasidagi ko'p qirrali va sYermahsul faoliyat davomida marifatparvarlik va taraqqiyparvarlik g'oyalarini keng tashviq etibgina qolmasdan, balki o'z qishlog'ida o'qituvchilik qilib yurgan Abduqodir Shakuriyini yollab, ta'lim uchun o'z hovlisining tashqarisini beradi, bolalar esa tekinga o'qitladi. U katta o'g'li Masud bilan qizi Parvinni ham Shakuriy ta'limiga o'qishga beradi. Behbudiy o'z uyida ochilgan usuli jadid ta'limning butun moddiy xarajatlarini o'z gardaniga oladi. "Padarkush"ning sahnaga qo'yilishidan kelgan asosiy daromadni Samarqand, Qo'qon, Namangan, Toshkent, Kattaqo'rg'on va boshqa shaharlardagi usuli jadid ta'limlariga hadya qildi, bu ta'lim uchun o'zi "Muntaxabi jo'rrofiya umumiy" ("Qisqacha umumiy jo'g'rofyaya"), "Madxali jo'xrofi yaumroqiy" ("Aholi jo'g'rofiyasiga kirish"), "Muxtasar ijo'g'rofiyai Rusiy" ("Rusiyaning qisqacha jo'g'rofiyasi"), "Kitobul aftol" ("Bolalar kitobi"), "Muxtasari tarixi islom" ("Islomning qisqacha tarixi"), "Amaliyat islom" va "Yangi hisob" Maqolalarini yaratdi va o'z mablag'iga matbaa ochib, ta'lim uchun Maqola va qo'llanmalarini tekinga bosib tarqatadi. Samarqanddagi birinchi musulmon kutubxonasi va qiroatxonaning asosiy mablag'i ham Behbudiyga tegishli edi. Behbudiy ta'lim va talim-tarbiya to'g'risida "Turkiston viloyatning gazet", "Taraqqiy", "Tujjor", "Xurshid", "Shuhrat", "Osiyo", "Turon", "Hurriyat", "Oina", "Samarqand", "Mehnatkashlar tovushi", "Ulug' Turkiston", "Najot", "Vaqt" va boshqa matbuot sahifalarida ko'plab maqolalar bilan chiqishlar qildi. Masalan, "Tahsil oyi",

“Ehtyoji millat”, “Samarqand usuli jadida pedagogik ta’limi xususida”, “Majlisimtihon”, “Tarix va jug’rofiya”, “Samarqand kitobxona va matbaaxona”. “Buxoroda usuljadida” kabi ilmiy-ommabop maqolalarida yangi usul pedagogik ta’limi, uning ahamiyat, o’qitsh tziimi yangi maorif va madaniyatni rivojlantrish, dunyoviy fanlarning foydasi, komil insonning tarbiyasi to’g’risidagi muhim marifiy fikrlarni kuzatsh mumkin. Xullas, Mahmudxo’ja Behbudiy butun ongli faoliyat davomida faqat xalq manfaatlarini himoya qildi, xalqni baxtyor etsh, farzandlarini esa savodxon qilish uchun kurashdi. 1914 yilda yozilgan “Yoshlarga murojaat” maqolasida... islomiyat shunday bir dini metn va qobili taraqqiydurki, naqadar ilmi zamoniy ko’p o’qulsa, insonni(ng) dini islomg’a shuncha aqidasi mahkam bo’lur... hatto lozim bo’lganda mulkingizdi sotsangizda, o’g’lingizni(ng) zamoncha o’qumog’iga sarf qilingiz...”, deb takidlaydi.

Munavvarqori Abdurashidxonov Vatan va millat fidoyisi, mustamlakachilikning chorizm va sho’ro ko’rinishlarini ayovsiz fosh qiluvchi marifiy, siyosiy arbob, tolmas kurashchi, jadidchilik harakatning yirik namoyandasidir. XX asr boshida milliy uyg’onishga katta hissa qo’shgan millatning manaviy rahnamosi bo’lgan Munavvarqori Toshkentning Shayhontohur dahasidagi Darxon mahallasida dindor ziyoli oilasida tavallud topdi. Otasi Abdurashidxon madrasada mudarris, onasi Xosiyatxon mahallaning otin oyisi bo’lgan. Munavvarqori ilk saboqni ota-onasidan, mahalla pedagogik ta’lim idan olib savodini chiqardi. So’ngra Toshkent va Buxoro madrasalarida o’qib, o’z davrining yetuk ziyolisi bo’lib yetshdi. 1904-yildan faol ijtmoy-siyosiy, marifiy faoliyatga tortldi. Mustamlakachilarga qarshi kurashchilarning darg’asi darajasiga ko’tarildi. Jadidlar ta’lim ochilishining tashbuskori va amaliyotchisi, jadidlar matbuotga doir gazeta va jurnallar asoschisi, muharriri, jadidlar teatri targ’ibotchisi bo’lishdek og’ir vazifa Behbudiy bilan bir qatorda Munavvarqori zimmasiga ham tushdi. U mana shu xizmatlari bilan ismi-jismiga hamohang bo’lib, millatmizning marifiy kelgusi va mustaqillik yo’lini munavvar qilib ketgan zot, shuningdek zulmat uyqusidagi millatmizni milliy uyg’onishga chorlagan va bong urgan vatanparvar sifatda tariximizdan munosib o’rin oldi. Munavvarqori ham “usuli savtya” ta’limiga ixlos bilan qarab, chor hukumat Turkiston o’lkasidagi aholini qanday manaviy-madaniy uzlatda saqlayotganini va undan qutulish choralari faqat pedagogik ta’lim talim-tarbiyasidagi keskin islohotga bog’liqligini to’g’ri tushungan holda chor hukumatning mustamlakachilik boshqaruv usuliga qarshi kurashda faollik ko’rsatdi: mana shu maqsad yo’lida Toshkentda ilg’or fikrli ziyolilar va turli guruhlardan iborat “Turon” jadidlar jamiyatni tashkil etdi, O’zi takidlaganidek: “Chor hukumatni yo’qotish jadidlarning tilagida bor edi. Siyosiy vazifamiz va maqsadimiz ham shundan iborat bo’lishi yashirin emas”. Munavvarqori Turkiston o’lkasining iqtisodiy va madaniy taraqqiyot yo’liga kirishida, musulmon bolalariga dunyoviy bilimlar berishning birdan-bir yo’li eng avvalo, mavjud eski pedagogik ta’lim va madrasalarni isloh qilish, yangi maorif tarmoqlarini yaratshda deb tushungan holda, rus-tuzem pedagogik ta’lim lariga qarshi yangi usuldagi pedagogik ta’limni ochishga ahd qiladi. U xalq orasidagi buyumparast, savdoni taraqqiu ettirmay, hunarmandchilikni rivojlantirish to’g’risida jiddiy qayg’urmay, sudxo’rlik orqali boyigan kishilarning loqaydligi, murosasozligi oqibatda yuzaga kelgan milliy

porakandalikni tag-tomiri bilan qo'porib tashlash uchun maorifni mutlaqo yangidan tashkil etish zarurligini anglagan holda ishga qat'iy kirishadi. Shu bois, u 1901-1904 yillarda qrimliq do'st Rasim Kishod yordamida Toshkentda "usulisavtya" yoki yangi usuldagi jadid pedagogik ta'lim ini ochadi. U pedagogik ta'lim ni avval o'z hovlisida, keyin boshqa joylarda ochishga harakat qiladi. Bu ishda unga tog'asining o'g'illari Hasan xo'ja va Eshon xo'ja Xoniy yaqindan yordam berishadi. Bu haqda yozuvchi Mo'minjon Muhammadjonov "Turmush urinishlari" kitobida quyidagicha hikoyaladi: "...shayx Xovand Tahurdahalik Mirdada – xo'jaboyning mehmonxonasida maktab ta'limi ochib, bir-ikkiyildan beri Abdusami qori degan bir kishi bilan bola o'qitib turmoqda bo'lg'onin aytdilar... Bolalarning o'qishlarini sinf-sinflarida yurib ko'rib chiqdim. Hozirda to'rt sinf boshlang'ich (ibtidoiy) ta'lim bo'lib, yaxshigina tartiblik: parta qora taxtalar, er yuzi bo'laklarining (qit'alarining) qisqacha ham butun xaritalari bor ekan. ...Bu yangi tartiblik maktab ta'limining Toshkent shahrida joriy bo'lib ketshiga birinchi sabab Munavvarqori bo'lib, barchasining progromini shul tuzib bergan". Munavvarqori qadimchilar tomonidan "kufuruyasi" deb atalgan yangi usul pedagogik ta'lim iga ilm-marifato'chog'i, yangi manaviyat, manaviyat maskani chor mustamlakachilari zulmi ostda milliy g'ururi, qadr-qimmat Yerga urilgan xalqni milliy mustaqillik uchun kurashga hozirlaydigan targ'ibotxona sifatda qaradi. U pedagogik ta'lim ni islohot qilmayturib, odamlarning ongida o'zgarish yasab bo'lmasligini yaxshi tushunib yetgan edi. Munavvarqori ochgan yangi usul «Namuna» maktab ta'limida bir necha yuz bola o'qigan. Bu pedagogik ta'lim da tayyorgarligi ancha jiddiy bo'lgan istedodli yoshlar o'qituvchilik qilishgan. Munavvarqorining o'zi esa jadid maktab ta'lim i uchun yangi tovush ("usulisavtya") usulida Maqolalar – "Adibi avval" ("Birinchi adib", 1907)) alifbosiva "Adibi soniy" ("Ikkinchi adib", 1907), "Er yuzi" ("Jug'rofiya"), "Havoyi jondiniya" (1907) kitoblarini yozib chop ettirgan. Bular o'lkadagi jadid ta'lim lari uchun asosiy Maqola sifatda bir necha bor qayta nashr etldi. Demak, Munavvarqori va safdoshlari bu jamiyat orqali qashshoq va kasalmand kishilarga yordam ko'rsatsh bilan cheklanmaydi, Rusiya va Turkiyadagi oliy o'quv yurtlariga o'quvchilarini yuborish bilan ham shug'ullanganlar. U millat bolalarini savodxon qilishdek bunday savob ishga faqat "Turon" jamiyat azolarini jalb etibgina qolmasdan, balki mahalliy boylarning ham boshini qovushtirib, ularning etiborini bu xayrli ishga tortadi. Munavvarqori 1922-yildan Turkiston maorif noziri, keyin esa Toshkentning eski shahar maorif bo'limi muboshiri (inspektori) bo'lib ishladi, o'sha yili 23-25 martda bo'lib o'tgan Umum Turkiston maorif xodimlari qurultoyida ishtrok etib, ta'lim bo'limiga azolikka saylandi. Keyinchalik Alisher Navoiy nomli talim-tarbiya bilim yurtida va turli pedagogik ta'lim larda o'zbek tiliva adabiyotidan dars berdi. Munavvarqorining "Tug'ishganlik sevgisi" hikoyasida mardlik, insof, diyonat, mehr-oqibatlilik, "Devpechka" hikoyasida esa mehnatsevarlik, bugungi ishni ertaga qo'ymaslik, ota kasbini o'rgatish va uni e'zozlash kabi g'oyalar ilgari suriladi. "Qullikka qanday tushdi?" hikoyasida esa bolalarga xushfel, rostgo'y savodli bo'lishga, yoshlikning qadriga etish to'g'risida pandu-nasihatlar qilinadi. Zero, Munavvarqori o'z asarlarida targ'ib qilgan tarbiya shunoslikning bunday dolzarb masalalari bugungi kunda ham o'z ahamiyatni yo'qotgani yo'q, albatta.

Abduqodir Shakkuriy (1875-1943) Samarqand shahri yaqinidagi Rajabamin qishlog'ida 1901-yilda yangi usuldagi maktab ta'limni tashkil qiladi. Yangi usuldagi bu maktab ta'limida arifmetka, tabiatshunoslik kabi dunyoviy fanlar o'qitlardi. Shakkuriy o'zi ochgan yangi usuldagi maktab ta'limida arab tilining qoidalari va harflarni o'qitishga jiddiy etibor bergan holda, o'quvchilarini o' bo'g'inlari bilan tanishtirar va shu bo'g'inlar asosida bolalar uchun tushunarli sodda o'larni tuzardi. O'qishning birinchi kunidanoq bo'g'inlarini Shakkuriy daftarga yozdirar va ularni o'qish, yozishga o'rgatar edi. Keyin esa muallim bo'g'inlarni harflarga ajratar va bu xarflardan yangi bo'g'inlar tuzar edi. Shu tarzda bola besh-olti oy davomida o'qish va yozishga o'rgatildi. Keyin esa Shakkuriyning o'zi tuzgan "Rahnomai savod" ("Savod chiqarish rahbari") va uning shogirdi Ismatulla Rahmatullaev tomonidan tovush-harf uslubi asosida tuzilgan "Alifbe ta'limi" darsligi o'qitlardi. Shakkuriy 1907-yilda bolalarning yosh xususiyatga muvofiq tarzda axloq, odob va turmush qoidalardan dastlabki malumot berish maqsadida "Jomeul hikoyat" ("Hikoyalar to'plami") nomli ikkinchi kitobini tuzadi. Bu kitob boshlang'ich maktab ta'lim ning II, III sinflari uchun terma kitobdir. Kitobdan 48 ta kichik-kichik odob-axloq mavzusidagi hikoyalar va 15 ta she'riy asarlar o'rin olgan. Uning uchinchi o'qish kitobi "Zubdatul ashor" deb ataladi. Muallifning bu o'qish kitobini tuzishdan asosiy maqsadi o'quvchilarini olgan bilimlarini takomillashtirish va mustahkamlash bilan birga ularda shariatni o'rganishga havas uyg'otish va ularni (o'zbek, tojik, ozarbayjon) klassik adabiyot namunalari bilan tanishtirishdan iborat edi. Muallim Shakkuriy o'z o'quvchilari uchun yilda bir marta umumiy imthon uyushtirar edi. Imtihonda ota-onalar, yangi usul pedagogik ta'lim ining tarafdorlari hamda dushmanlari – mullalar va boylar oldida olti oy davomida o'z o'quvchilarini egallagan bilimlarini namoyish qilar edi. Ta'limda tashkil qilingan bu ommaviy imtihonlar "Umumiy sud" shaklini olar edi. Imthonga odamlar to'da-to'da bo'lib kelar, qisqa muddatichida bolalarning xat-savodli bo'lishi, hisob, jo'g'rofiya va tabiiyot fanidan malumotga ega bo'lganliklarini ko'rib, hamma hayratlanardi. Natijada bu diniy ta'lim tarafdorlari borgan sari ko'paya bordi. A.Shakkuriyning o'qish-o'qitish uslubidagi yangilikning ahamiyati shundaki, birinchidan, usha davrda mavjud bo'lgan eski o'qitish usullari va o'qish kitoblarining hammasini rad etib, savod chiqarishni engillashtirish maqsadida dastlab bo'g'in usuli, keyinchalik tovush-harf usullarini ko'llaydi. Bu o'qitish usulining qulayligi tufayli yangi o'quvchilari ko'pi bilan olti oy ichida savodli bo'lardi. Ikkinchidan, bu ta'limda kichik yoshdagi o'g'il va qiz bolalarni birga o'qitish uslubini joriy qildi. Uchinchidan, bolalarning avvalo o'z ona tilisida o'qitishga qat'iy rioya qildi va shu bilan birga bolalarni o'zbek, tojik, arab va rus tillarini mukammal bilishlariga davat etdi. To'rtinchidan, yangi usul maktab ta'lim lari uchun juda sodda, tushunarli tilda Maqolalar yaratib, ularni nashr etdi. Beshinchidan, Shakkuriy tomonidan joriy qilingan dastlabki yangilik – Samarqandda diniy va dunyoviy ta'limlarni joriy etib, mehnat va musiqa darslarining kiritilishi bo'ldi. U o'z o'quvchilarini qishloq xo'jaligi va bog'dorchilikka oid ishlar bilan tanishtirishdan tashqari, muqovachilik, duradgorlik va boshqa hunarlarni ham o'rgatar, bu mashg'ulotlar uchun ta'lim dasturidan alohida soatlar ham ajratgan edi. M.E.Axmedova 2011-yilda "Pedagogika tarixidan seminar mashg'ulotlar" (pedagogika

nazariyasi va tarixi) nomli o'quv qo'llanmasida ham Shakkuriyning boy pedagogik meros qoldirganligini alohida takidlab o'tadi. A.Shakkuriy 1907 yili "Jomeul-hikoyat" ("Hikoyatlar to'plami") darsligini (Toshkent va Samarqandda nashr qilingan) yozadi. Maqola qayta tuzatib va to'ldirilib, 1911 yili 2-marta nashr qilindi. U boshlang'ich sinflarning 2-sinfi uchun o'qish kitobidir. G.Baubekova esa kitobni 2-3 sinflar uchun terma kitob sifatida etrof etadi. Biroq Maqolaning birinchi betda shunday deyiladi: "Bu risola boshlang'ich ta'limlarning 2-sinfi shogirdlarini o'qitish uchun tuzildi. Kitobni tuzishda o'zbek va tojik tilidagi kitoblardan foydalandim". U 72 betdan iborat bo'lib, chiroyli xat bilan yozilgan. Kitobning birinchi qismi tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan 48 ta kichik-kichik hikoyani o'z ichiga oladi. Ikkinchi qismida esa, turli klassik yozuvchilarning asl va tarjima asarlaridan olingan 15 ta turli she'rlaridan parchalar beriladi. U sodda, ravon, ifodali tilda yozilgan. Maqolaning muhim ijobiy jihat unda berilgan materiallar boshlang'ich ta'limning 2-3-sinf o'quvchilarini yoshi va saviyasiga mos keladi. Muallif ilk sahifasida yangi usul ta'limidagi o'qish-o'qitishlari haqida bir qator qimmatli metodik maslahatlar beradi. U mumtoz yozuvchilarning asarlaridan shunday qiziqarli mavzularni tanlab olganki, bolalar ularni zo'r qiziqish va havas bilan o'qiydilar. Har bir hikoya oxirida axloq va tarbiyaga doir qisqa-qisqa xulosalar beriladi. Maqolada Firdavsiy, Nizomiy, Sadiy, Jomiy asarlaridan olingan hikoya, g'azalva masallar bilan birga, rus klassik yozuvchilarining asarlaridan tarjima qilingan hikoya va masallar mavjud. Masalan, unga Krilovning "Maymun bilan ko'zoynak", "Qarg'a va tulki" masallari, L.N.Tolstoyning "Bobo va nabira", "Ikki o'rtoq", "Pyotr Birinchi" kabi hikoyalari kiritilgan. Mazkur Maqolaning talim-tarbiyaviy ahamiyati shundan iboratki, o'quv materiallarining barchasi axloqiy jihatdan tarbiya berishga xizmat qiladi. A.Shakkuriyning "Zubdat-ul-ashor" nomli darsligi 36 betdan iborat bo'lib, to'plam tarzida tuzilgan. To'plam mayda-mayda nastaliq xatda sahifa chet (hoshiyalari)ga she'rlar shikasta xat bilan yozilgan. Har bir sahifada 40-46 misra she'r bor. Bu to'plamda Sadiy, Jomiy g'azallari bilan birqatorda, o'sha zamondagi o'zbek, tojik va ozarbayjon shoirlarining asarlaridan ham namunalar keltrilgan. Ushbu to'plam 1907-yil Samarqandda yozilgan. Uning kirish qismida yuqoridagi namunalarning bilimni egallash, o'quvchilarini hozirgi zamon madaniyat bilan tanishtirishga yordam berishi hamda tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgani sababli to'plamga kiritilgani qayd qilinadi. "Zubdatul ashor" o'qish kitobi boshlang'ich maktab ta'lim ning 2-3 sinf o'quvchilari uchun yozilgan bo'lib, u bilimlarni mustahkamlash, she'riyatni o'rganishga havas uyg'otish, o'zbek, tojik, ozarbayjon klassik adabiyot namunalari bilan tanishtirishga mo'ljallangan. Xulosa sifatida, Maxmudxo'ja Behbudiy, Munavvarqori Abdurashidxonov va Shakkuriylar xalqni tez va qisqa fursatlarda savodli qilish uchun yangi usul ta'limini tashkil etshdi. Ularning har biri o'z ta'limlari uchun dasturlar va dars jadvallari tuzib, Maqola va o'quv qo'llanmalari yaratishdi. Ular diniy bilimlar berishdan tashqari, yozish, o'qish, hisobni o'rgatish bilan bir vaqtda, jug'rofiya, pedagogikot, fors, arab, rus tillarini o'qitishni yo'lga qo'yishdi. Behbudiy, Munavvarqori, Shakkuriylar xalq ommasining ko'proq yuqori qatlamini ziyoli qilish orqali o'z maqsadlarini amalga oshirishmoqchi bo'lgan bo'lsa, Abdulla Avloniy esa "ilm-marifat shunday bir vositaki, uning yordamida butun bir ijtmoy

tuzumni yaxshi tomonga o'zgartirish mumkin, lekin buning uchun marifat ishlarida, hammaning manfaatlarini birga qo'shish kerak", degan barcha davrlar uchun dolzarb fikrni ilgari surishdi va ana shuni hisobga olib ta'lim tashkil etshdi.

Abdulla Avloniy (1878-1934) "Tarjimai holi"da yozadi: "1900-yilda uylanib, oila boshlig'i bo'lib qoldim. Shu yilda otam o'lib, o'gay onam bilan bir ukam meni qaramog'imda menga boqim bo'lib qoldi. Bu vaqtda butun oilani boqmoq uchun qish kunlarida ham ishlamoqqa to'g'ri kelganligidan quvvai muhofazam o'rta darajada bo'lg'on holda madrasani tashlab chiqib ketuvga to'g'ri keldi. Shu choqlarda o'zim mehnat ichida yashag'onlig'imdan boylarga va mullalarga qarshi she'rlar yoza boshladim. Madrasadan chiqib ketsam ham maorif ishlaridan chiqib ketmadim. Turli gazetalar o'qishga tutindim. Shul zamonlarda Rusiyaning turli shaharlarida chiqqan matbuot – gazeta va jurnallar bilan tanishib, o'qib, malumotni ortira bordim. "Tarjimon" gazetasini o'qib, zamondan xabardor bo'ldim. Shul zamonda erli xalqlar orasida eskilik yangilik ("jadid-qadim") janjali boshlandi. Gazet mullalarni "jadidchi" nomi bilan atar edilar. Men ham shul jadidchilar qatoriga kirdim. 1904 yildan jadidchilar to'dasida ishlay boshladim. "Jadid ta'limi" ochib, o'qituvchilik ham qildim... Mulla va boylarga qarashli eski turmush bilan qat'iy suratda kurasha boshladuk. O'z oramizdan mullalarga qarshi uyushmamiz ham vujudga chiqdi...". A.Avloniy nashr etgan ro'znomalar ilg'or fikrlar targ'ibotchisi bo'lgani uchun ham uning faoliyat chorizm hukumat tomonidan tez-tez taqiqlanar edi. Shundan so'ng u ilg'or g'oyalarni marifat o'chog'i – ta'lim orqali xalqqa tarqatishga qaror qiladi va 1903-yilda Toshkentning Mirobod mahallasida yangi usulda maktab ta'limi ochadi. A.Avloniy o'zi ochgan maktab ta'limida kambag'allarning farzandlarini, yetim-yesirlarni o'qitdi. A.Avloniyning Mirobodda katta qiyinchiliklar bilan ochgan yangi usuldagi maktab ta'limining dovruqi Yusuf Tohiriy xotiranomasida yozganidek, butun Toshkentga tarqaldi. Lekin u ko'p o'tmay yopildi. Bu haqda A.Avloniy shunday yozgan edi: "Maktab ta'limimda er, odamlar, tog'-toshlar, daryo, osmon haqida suhbatlar o'tkazmoqqa harakat qilganimni Mirobod johil kishilari bilishib, meni kofir bo'lding, deb dunyoviy ta'lim imni yopdilar". Biroq A.Avloniy o'z g'oyasi va e'tqodi yo'lida bu muvaffaqiyatsizlikdan va ilm-marifatga qarshi bo'lgan jaholatparastlardan, chorizm hukumatning millatchilik siyosat oldinga surgan har qanday to'siqlardan qo'rqmadi. Shundan so'ng u 1909-yilda kambag'al va yetim-yesirlarga yordam berguvchi "Jamiyat xayriya" jamg'armasini tashkil etadi va unga olti oy raislik qiladi. Shu yili Toshkentning Degrez mahallasida ikki sinfdan iborat maktab ta'lim ochdi. "Maktab ta'limida bolalarga jo'g'rofiya, tarix, hisob, handasa, hikmat (fizika) kabi fanlar bilan birga ona tili va adabiyot fanlaridan bilim beradi". yetim-yesir bolalarni kiyim-bosh, qalam-daftar bilan taminlash uchun bo'sh vaqtlarida duradgorlik va suvoqchilik qiladi, pechka tuzatuvchi usta bo'lib pul topadi. Abdulla Avloniy biz yuqorida takidlab o'tgan fikr, yani barchani birdek marifatli qilish g'oyasini ham nazariy, ham amaliy jihatdan isbotlab berishgan. Amaliy tarafdin o'zlari yangi usul ta'limi ochib, kambag'allarning bolalarini o'qishga jalb etishgan bo'lsa, nazariy jihatdan esa, yozgan Maqola va qo'llanmalarida bayon etib berishdi. Jumladan, Abdulla Avloniyning tashkil etgan ta'limi, yozgan Maqola va qo'llanmalari pedagogika talablariga to'la javob bera

olishi bilan ham diqqatga sazovordir. Bu fikr ulardan oldin tashkil etilgan jadid ta'limlari, yozilgan Maqolalar va qo'llanmalar bunday talablarga javob bera olmaydi, degan xulosani bermaydi. Lekin yangi usul ta'limlarini tahlil qilish davomida bir jihatga amin bo'ldikki, Abdulla Avloniy yozgan Maqolalar va o'quv qo'llanmalari bolalarning yoshi, bilim darajasi, qabul qilish va tahlil qila olish, muammoga to'g'ri yechim topa olish imkoniyatlarini hisobga olgan holda tuzilgan. Masalan, Avloniyning tovush metodikasiga asoslangan «Birinch muallim» darsligi «alifbo» hisoblansa, yani birinchi sinf o'quvchilari uchun mo'ljallangan bo'lsa, «Ikkinchi muallim» darsligi (alifbodan so'ng o'qimak uchun) «xrestomatya» edi. 1913 yili yozilgan «Turkiy guliston yoxud axloq» esa yuqori sinf o'quvchilari uchun zaruriy qo'llanma bo'lib xizmat qildi. Maqola va qo'llanmalarni bu tartibda yozish pedagogikamiz tarixida o'ziga xos yangilik edi. Yuqoridagi fikrlarni umumlashtirib Abdulla Avloniyning Maqola va o'quv qo'llanmalari yaratish faoliyatga quyidagicha izoh berish mumkin: Abdulla Avloniy tor, foydasiz, yodaki bilim, sust ravishda o'zlashtiriladigan talimga nafrat bilan qarab, kitobni bilim va fikrga boy manba deb, uni kishi hayotning oynasi deya baholadilar. Ularning fikricha va haqiqatan ham, hamma ish kitobda aniq va to'g'ri beriladi, u nafaqat xotirani, balki aqlni ishlatishga da'vat etadi. Avloniy mavjud-kitoblar ko'p jihatlari bilan talabga javob bermagan, chunki ularda bolalarning yoshlik xususiyatlari, qiziqishlari hamda boshqa tilda tushunrganda kam tushunchaga ega bo'lishi hisobga olinmagan. U hisoblaydiki, Maqola va o'quv qo'llanmalari badiiy jihatdan yuksak, tarbiyaviy ahamiyat mukammal, bolalarni o'qishga qiziqtirish va kitobni sevishga o'rgata oladigan darajada bo'lishi kerak. Shunisi tahsinga sazovorki, Avloniyning barcha Maqolalari kimki savodli bo'liishi xoxlasa, o'zi mustaqil o'qib o'rganishi mumkin bo'lgan darajada tuzilgan edi. Ular kitoblardagi matnlarni tushunarli bo'lishi uchun xalq maqollaridan, hikoyalarning tasirchanligini oshirish maqsadida matal va qochiriqlardan xamda katta ijtmoylikka ega bo'lgan fikrlardan foydalanishgan. Eng muhimi, yuqorida takidlaganimizdek, bu Maqolalarning hammasi pedagogika va bolalar psixologiyasi talablariga muvofiq yozilgan. Abdulla Avloniyning pedagogik faoliyatda yana bir jihat ko'zga tashlanadiki, bu ham bo'lsa, darslarni butun sinfdagi o'quvchilarini qabul qilish, anglab yetish, o'zlashtirib olish qobiliyatlarini hisobga olgan holda tashkil etishning yo'lga qo'yilishidir. Mahmudxo'ja Behbudiy, Munavvarqori, Shakuriylarning ta'limlarida bu jihatlarga bir qadar etibor berilgan bo'lsa ham, lekin hali boshlang'ich ta'limdayoq bolalarga pedagogikot, tarix, jo'g'rofiya va boshqa fanlarni o'qitishi bolalarni ham ruhan, ham manan toliqtirib qo'yardi. Ana shu tomonlarini sinchkovlik bilan kuzatb to'g'ri baholay olgan Avloniy fanlarni o'qitshdan oldin o'quvchilarini borliqdagi, atrofimizni o'rab turgan tabiat hodisalari haqida tasavvur hosil qilish kerakligiga ham jiddiy etibor berishadi. Masalan, Avloniy bir chamanzorni misol qilib ko'rsatib, unda bir xil rangdagi gullar ochilib turganini, unga bir qarashda ko'z quvnashini, bir oz vaqt o'tgach kishi zerika boshlashini, keyin-keyin esa, umuman, qaragisi kelmay qolishini aytib, bolalarni faqat bir narsani o'qitsh bilan zeriktrib qo'ymaslikni, ular bilan yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda suhbatlar o'tkazishni maqul ko'radi va o'zi ham shunday usullarni qo'llab darslar olib boradi. Avloniy yangi usul ta'limining yana bir

muvaffaqiyat – ularda aqliy, jismoniy, estetik, axloqiy va mehnat tarbiyasining birgalikda olib borilganidir. Bu esa, shubhasiz, xuddi shu davrda mamlakatdagi mavjud bulardan oldingi maktab ta'limi uchun yangilik edi.

Xulosa. Hamma o'qitish ishlari insonparvarlik tamoyili asosida tashkil etilgan bo'lib, Abdulla Avloniyning maktab ta'limida asosiy etibor estetik tarbiyaga berilgandi. O'qish jarayonida bolalar nafaqat tabiat va san'atga nisbatan hurmatda o'sishi, balki insonlar bilan aloqada ham, xuddi shunday ruxda tarbiyalanishi lozim. Bolalar musiqa sanatni, raqsga tushishni, ashula aytshni, xalq qo'shiqlarini, adabiy to'plamlarni o'rganishgan. Xullas, Abdulla Avloniy o'zbek xalqiga ta'lim berishni jonajon va sevimli ish deb bildilar: ona tilidagi boshlang'ich maktab ta'limini tashkil etishdi, Maqolalar tuzishdi va savodxonlikni kambag'al bolalari orasida faol yoyilishiga munosib hissa qo'shishdi. Ularning pedagogik faoliyati pedagogikamiz tarixida tub burilish yasab, respublikamizdagi qator maktab ta'limlarning tashkil etilishi va taraqqiyot uchun asosiy omil bo'lib xizmat qildi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Axmedova M.E., Niyozov G. Pedagogika tarixidan seminar mashg'ulotlar. O'quv qo'llanma. T.:2011.136 b.
2. Axmedova M.E., va boshq. Pedagogika. Darslik. "Tibbiyot nashriyoti matbaa uyi", MCHJ, 2022. 223 bet.
3. Axmedova M.E., va boshq. "Kasbiy pedagogika". Darslik. "Tibbiyot nashriyoti matbaa uyi", MCHJ, 2022. 280 bet
4. Axmedova M.E., va boshq. Umumiy pedagogika. Darslik. TDPU. 2023 yil. Zuxra baraka biznes MCHJ. 378 bet.
5. K.Xoshiomov. S.Nishonova. Pedagogika tarixi. Darslik. 2010 yil.
6. K.Xoshiomov. S.Ochil. Pedagogik antalogiya. Pedagogika tarixi. T.: 1998.
7. Ma'naviyat yulduzlari. M.Xayrullayev tahriri. 1999.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Ruziyeva Mexriniso Marufjonovna**, direktor o'rinbosari, [Рузиева Мехринисо Маруфжоновна, заместитель директора], [Ruziyeva Mexriniso Marufjonovna, associate Director]; manzil: 100034, Toshkent, Yangihayot tumani, Yangixayot-5 mavzesi, 9, [адрес: 100034, Ташкент, янгихайтский район, янгихайт-Тема 5, 9], [address: 100034, Tashkent, yangihait district, yangihait-Topic 5, 9.]